

EDN VJKVDR

DOI 10.5281/zenodo.17276051

УДК 635.21:631.8

Васильев А. А., Давыдова Н. А.

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМОВ АГРОТЕХНИКИ

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»

Реферат. Для эффективного внедрения в производство новых сортов картофеля уральской селекции необходимо изучить их реакцию на различные агротехнические приемы. Цель исследований – изучить влияния минеральных удобрений, сроков и густоты посадки на урожайность и качество клубней картофеля в лесостепной зоне Челябинской области. Исследования выполнены на типичных для зоны выщелоченных черноземах. Установлено, что внесение удобрений в дозе $N_{86}P_{88}K_{92}$ (в расчете на урожай 40 т/га) повышало урожайность клубней сорта Шах в среднем на 15,5 т/га, Арго – на 14,6 т/га, Багира – на 13,5 т/га, Сапфир – на 10,7 т/га по сравнению с контролем. Норма удобрений $N_{220}P_{230}K_{250}$ (в расчете на урожай 60 т/га) увеличивала продуктивность сорта Арго на 27,3 т/га, Шах – на 25,2 т/га, Багира – на 19,9 т/га, Сапфир – на 19,2 т/га по отношению к контролю. По сравнению с разреженной посадкой (75×27 см) уплотненная схема посадки (75×19 см) сорта Арго повышала урожайность в зависимости от срока посадки на 10,3–10,9 т/га, Багира – на 8,0–9,3 т/га, Шах – 11,2–12,8 т/га, Сапфир – 11,0–13,3 т/га. Влияние срока посадки на урожайность картофеля определялось погодными условиями вегетационного периода. В 2023 г., когда большая часть осадков выпала в августе, двухнедельная задержка посадки приводила к повышению урожайности картофеля: сорта Арго – на 2,2 т/га, Багира – на 1,5 т/га, Шах – на 2,6 т/га, Сапфир – на 1,3 т/га по сравнению с ранней посадкой (5 мая). В условиях затяжной весны 2024 г. второй срок посадки картофеля (12 июня) приводил к существенному снижению урожайности клубней: у сорта Арго – на 5,3 т/га, Багира – 3,2 т/га, Шах – на 8,4 т/га, Сапфир – 6,7 т/га по сравнению с первым сроком посадки (28 мая). Качество клубней во всех вариантах опыта оставалось высоким.

Ключевые слова: картофель, сорт, минеральные удобрения, срок посадки, густота посадки, урожайность.

Для цитирования: Васильев А. А., Давыдова Н. А. Урожайность и качество клубней картофеля в зависимости от приемов агротехники // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 3(43). С. 25–40. EDN: VJKVDR. DOI: 10.5281/zenodo.17276051.

For citation: Vasilyev A. A., Davydova N. A. Productivity and quality of potato tubers depending on agricultural techniques // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 3 (43). P. 25–40. EDN: VJKVDR. DOI: 10.5281/zenodo.17276051.

Введение

Обеспечение продовольственной безопасности предполагает приоритетное использование экологически пластичных, высокопродуктивных культур, способных удовлетворить растущие потребности населения в продуктах питания. В этом аспекте исключительную важность приобретает возделывание и повышение урожайности одной из важнейших сельскохозяйственных культур – картофеля (*Solanum tuberosum* L.) [1].

Фундаментальной основой повышения продуктивности картофеля и успешного ведения картофелеводства является сорт. Выбор сорта не только обуславливает до 50 % прироста урожайности клубней [2, 3], но и во многом определяет технологию возделывания культуры [4]. Среди приемов агротехники наиболее существенное влияние на урожайность и качество клубней оказывают применение удобрений, сроки и плотность посадки картофеля [5–7].

Достижение планируемой урожайности картофеля и высокое качество продукции в значительной мере связаны с использованием адаптивных сортов местной селекции, преимущество которых обусловлено их толерантностью к лимитирующим факторам среды [8]. В последние годы на Урале были выведены новые сорта картофеля, среди них среднеранние сорта Шах и Багира (районированные по Уральскому региону в 2023 и 2024 гг. соответственно), раннеспелый сорт Арго (районированный в 2022 г.) и среднеспелый сорт Сапфир (районированный в 2025 г.) [9]. Поскольку каждый сорт по-разному реагирует на агротехнические приемы, важно изучить реакцию новых сортов картофеля на использование минеральных удобрений, густоту и сроки посадки картофеля. В настоящее время ведущие селекционные центры России не только создают новые сорта картофеля, но и разрабатывают сортовые технологий возделывания, учитывающие реакцию сортов на агротехнические приемы [10–11]. Отзывчивость сортов картофеля на орошение, нормы и способы внесения минеральных удобрений активно изучается в Китае [12–14]. Изучение сортовой реакции на различные агроприемы (нормы удобрений, густоту посадки, величину семенного материала, севообороты и т.п.) проводится в Казахстане [15], Украине [16], Канаде [17] и других странах.

Цель исследований – изучить влияния минеральных удобрений, сроков и густоты посадки на урожайность и качество клубней картофеля в лесостепной зоне Челябинской области для подбора оптимальных комбинаций.

Материалы и методы исследований

Место проведения исследований – опытное поле ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (п. Шершни), расположенное в лесостепной зоне Челябинской области. Эксперименты проведены в 2023–2024 гг. в соответствии с классическими методиками [18, 19]. Площадь листьев определяли методом «высечек» в период цветения картофеля [19]. Фитосанитарное состояние картофеля оценивали по методике Новосибирского ГАУ [20]. Содержание сухого вещества в клубнях определяли по ГОСТ 27548-97, содержание крахмала – по ГОСТ 10845-98 объемным методом, нитратов – по ГОСТ 13496.19-93 ионометрическим методом.

Объект исследований – закономерности комплексного и обособленного воздействия агротехнических приемов на формирование урожайности и качество клубней картофеля в условиях лесостепной зоны Южного Урала. Материалом исследований являлись новые сорта картофеля уральской селекции: Арго, Багира, Шах и Сапфир.

Климат зоны – умеренно континентальный. За год выпадает 465 мм осадков, из них 200 мм приходится на летний период. Среднегодовая температура воздуха – 3,5 °С, сумма эффективных температур выше 10 °С составляет 2380 °С. Безморозный период в среднем составляет 137 дней, гидротермический коэффициент по Селянину (ГТК) = 1,22.

Вегетационный период (май–август) 2023 г. характеризовался достаточным, но неравномерным увлажнением (ГТК = 1,47). За первые три месяца вегетации выпало 91 мм осадков (ГТК = 0,53), тогда как сумма осадков в августе составила 240 мм (ГТК = 4,45).

Погодные условия 2024 г. характеризовались избыточным увлажнением в течение всего вегетационного периода (ГТК = 2,56). Весна выдалась затяжной, в середине мая установился временный снежный покров, а почва достигла физической спелости в середине третьей декады мая. За вегетацию выпало 505 мм осадков, что вдвое превосходит среднемноголетнее количество осадков за этот период (249 мм). Температура воздуха в течение вегетации в 2023 г. оказалась в среднем на 1,4 °С выше, а в 2024 г. – на 0,8 °С ниже нормы.

Почва опытного поля представлена среднесуглинистым выщелоченным черноземом. Содержание в слое 0–30 см гумуса (по Тюрину) – 7,69 %, подвижных фосфатов (по Чирикову) – 67,5 мг, обменного калия (по Чирикову) – 159,3 мг, легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – 124,0 мг/кг почвы, рН_{KCl} = 5,33.

Схема опыта. Фактор А – срок посадки: 1. Первый срок посадки (5 мая 2023 г. и 28 мая 2024 г.); 2. Второй срок посадки – через 15 дней после первого (20 мая 2023 г. и 12 июня 2024 г.). Фактор В – сорт: 1. Арго (ранний); 2. Багира; 3. Шах (среднеранние); 4. Сапфир (среднеспелый). Фактор С – схема посадки: 1. 75×27 см (49 тыс. клубней на 1 га); 2. 75×19 см (70 тыс. клубней на 1 га). Фактор D – уровень минерального питания: 1. Без удобрений (контроль); 2. Удобрения в расчете на урожайность 40 т/га (N₈₆P₈₈K₉₂); 3. Удобрения в расчете на урожайность 60 т/га (N₂₂₀P₂₃₀K₂₅₀).

Предшественник – чистый пар. Посадку картофеля проводили клубнями массой 30–50 г на глубину 6–8 см с одновременным протравливанием инсектофунгицидом «Кинг комби», КС (0,4 л/т). Удобрения вносили вручную под предпосадочную обработку почвы. Агротехника картофеля – общепринятая для зоны [21]. За 7–10 дней до уборки проводили удаление ботвы ботвоудалителем KS75-4. Уборку картофеля первого срока посадки в 2023 г. проводили 24 августа, второго срока посадки – 31 августа; в 2024 г. – первый срок посадки – 4–5 сентября, второй срок – 11–12 сентября.

Площадь опытной делянки 27 м², повторность опыта четырехкратная. Размещение делянок рендомизированное. Полученные результаты обработали методами дисперсионного и корреляционного анализа [18].

Результаты и их обсуждение

В 2023 г. при посадке картофеля 5 мая всходы раннего сорта Арго отмечались на 21, сорта Багира – на 22, а сортов Шах и Сапфир – на 23 день после посадки. При посадке 20 мая полные всходы сорта Арго наблюдались на 17 день, а сортов Багира, Шах и Сапфир – на 18 день после посадки. В 2024 г. при посадке 28 мая всходы изученных сортов картофеля появлялись соответственно на 17–19 день, а при посадке 12 июня – на 14–17 день после посадки. Очевидно, более раннее появление всходов в 2024 г. обусловлено накоплением необходимой для этого суммы активных температур воздуха.

В 2023 г. единичные признаки проявления фитофтороза (*Phytophthora infestans*) были отмечены только на растениях сорта Сапфир в момент удаления ботвы, тогда как в 2024 г. в Челябинской области отмечалась эпифитотия этой болезни (последний раз подобное развитие болезни было в 1994 году). Первые признаки проявления *Phytophthora infestans* на растениях отмечены 13 августа, и, несмотря на обработку посадок картофеля фунгицидами («Ридомил голд» МЦ, ВДГ в дозе 2,5 кг/га – 06.08.24 г. и «Ширлан», СК в дозе 0,4 л/га – 13.08.24 г.), уже 15.08.2024 г. отмечалось существенное поражение листового аппарата возбудителем этой болезни. По состоянию на 16.08.2024 г. наименее устойчивым к фитофторозу оказался сорт Сапфир, который за годы изучения в селекционных питомниках (2009–2022 гг.) не поражался возбудителем этой болезни. В 2024 г. распространенность *Phytophthora*

infestans на растениях сорта Сапфир изменялась в пределах от 37,5 до 70,1 % (рисунок 1), а развитие болезни – от 16,9 до 47,5 % в зависимости от приемов агротехники (рисунок 2). Для сравнения, у сорта Арго распространение фитофтороза на растениях не превышало 15,1 %, а интенсивность поражения – 3,1 %, у сорта Багира – 21,2 и 8,2 %, а у сорта Шах – 20,2 и 6,9 % соответственно.

Проявление фитофтороза на картофеле главным образом зависело от генотипа: этот фактор обуславливал 77 % вариации распространения и 73 % развития этой болезни. Вклад изучаемых приемов агротехники был достоверным: от срока посадки картофеля зависело 8,9 % вариации распространения и 6,7 % интенсивности развития фитофтороза, от уровня минерального питания – 7,5 и 4,8 %, а от густоты посадки – 3,5 и 3,9 % соответственно. Загущение посадок приводило к увеличению распространения фитофтороза на растениях картофеля сорта Арго в среднем на 20,2 %, Сапфир – на 7,8 %, Шах – на 5,8 %, Багира – на 5,1 % по сравнению с разреженной схемой посадки (75×27 см). Достоверное увеличение интенсивности развития фитофтороза отмечалось при уплотнении посадок на сортах Сапфир (на 21,6 %) и Багира (на 8,6 %), тогда как у сортов Арго и Шах данное увеличение было несущественным (на 1,4 и 1,5 % соответственно). В научной литературе встречаются данные, подтверждающие результаты наших исследований. Так, в условиях Среднего Поволжья по мере увеличения густоты посадки с 40,8 до 71 тыс. клубней/га число растений сорта Гала, пораженных фитофторозом, повышалось на 0,13–1,78 % [22]. В условиях степной зоны Бурятии получены другие результаты: поражение растений картофеля (сорта Волжанин, Добро, Просвиг, Ярла) фитофторозом при загущении посадок с 54,9 до 79,4 тыс. клубней/га не изменялось [23]. Как видно, влияние густоты посадки картофеля на вредоносность фитофтороза зависит от региона выращивания, сорта и погодных условий вегетационного периода.

Рисунок 1 – Распространенность фитофтороза на растениях картофеля в условиях 2024 г. (по состоянию на 16.08.2024 г.), %

Примечание. Здесь и далее. 0 – контроль (без удобрений), 1 – N₈₆P₈₈K₉₂, 2 – N₂₂₀P₂₃₀K₂₅₀.

Повышение уровня минерального питания сопровождалось заметным снижением вредоносности болезни: на фоне удобрений N₈₆P₈₈K₉₂ распространение *Phytophthora infestans* в зависимости от сорта снижалось в 1,11–1,63 раза, развитие болезни – в 1,04–2,52 раза, а на фоне N₂₂₀P₂₃₀K₂₅₀ соответственно в 1,26–2,09 и 1,17–4,01 раза по сравнению с контролем (без удобрений). По нашему мнению, это

объясняется тем, что сбалансированные, то есть отвечающие потребностям растений и почвы, нормы удобрений способствует повышению устойчивости растений картофеля к фитофторозу [24].

Распространение *Phytophthora infestans* на растениях второго срока посадки было по всем сортам существенно ниже, чем при первом сроке посадки: у сорта Арго – в среднем в 1,33 раза, Шах – в 1,34 раза, Багира – в 1,36 раза, Сапфир – в 1,40 раза. Это противоречит представлению о том, что поздние сроки посадки картофеля повышают вредоносность фитофтороза [25]. Очевидно, в нашем случае заметную роль играли возрастные особенности растений. При позднем проявлении фитофтороза (13.08.2024) 62-дневные растения второго срока посадки имели существенно меньшую вегетативную массу, чем 77-дневные растения первого срока посадки. Это обеспечивало более быстрое просыхание почвы после обильных осадков и ухудшало условия для распространения болезни. По данным В.В. Половниковой, наименьший показатель распространенности фитофтороза (58,9 %) в условиях Курганской области отмечался в варианте третьего срока посадки (25 мая), тогда как максимальное развитие фитофтороза (3,1 % – на 1,0 % больше, чем на контроле – посадка 15 мая) отмечалось при четвертом сроке посадки (30 мая) [26]. Аналогично этому в нашем опыте более высокая интенсивность развития фитофтороза у трех сортов картофеля оказалась при посадке 12 июня (Арго в среднем по опыту 2,0 %, Шах – 3,4 %, Багира – 3,4 %, для сравнения, при посадке 28 мая – 0,7 %, 3,2 и 3,1 % соответственно). И только у сорта Сапфир этот показатель при посадке 12 июня (21,9 %) оказался в 1,85 раза ниже, чем при первом сроке посадки (28 мая).

Рисунок 2 – Развитие фитофтороза на растениях картофеля в условиях 2024 г. (по состоянию на 16.08.2024 г.), %

В конце августа поражение ботвы фитофторозом существенно возросло, особенно сильно в вариантах «без удобрений». Последний факт, как мы уже отмечали, связан с тем, что сбалансированное питание повышает устойчивость растений к *Phytophthora infestans* [24]. Интенсивность поражения картофеля фитофторозом по состоянию на 28.08.2024 у сорта Сапфир составляла 95–100 %, у сорта Шах – 50–75 %, а у сорта Арго не превышала 10 %. Полученные нами данные доказывают, что фитофтороз на Южном Урале, несмотря на повышение аридности региона, по-прежнему имеет огромный потенциал. Его развитие на картофеле сдерживается применением фунгицидов и возделыванием устойчивых сортов. Однако в условиях

избыточного увлажнения эпифитотия фитофтороза может нанести существенный ущерб урожаю картофеля.

Формирование высокой урожайности картофеля в значительной мере обусловлено быстрым нарастанием ассимиляционной поверхности листьев и продолжительностью её функционирования [27]. В нашем эксперименте площадь листьев в период цветения зависела главным образом от уровня минерального питания картофеля (вклад фактора – 44 %), густоты посадки (33 %), сорта (14,3 %) и срока посадки (5,4 %). Если в 2024 году изученные сорта картофеля имели примерно одинаковый индекс листовой поверхности (ИЛП): Арго – 3,53; Багира – 3,27; Шах – 3,39; Сапфир – 3,64, то в условиях 2023 года раннеспелый сорт Арго (1,97) заметно уступал по этому показателю другим сортам картофеля (Багира – 3,22; Шах – 3,54; Сапфир – 3,14), что стало следствием его реакции на засушливый период в первой половине вегетации.

В целом по опыту наибольшая площадь листьев отмечалась при загущенной схеме посадки (75×19 см) на повышенном фоне минерального питания: у сорта Шах – 54,7 тыс. м²/га, у сорта Багира – 54,8 тыс. м²/га, у сорта Сапфир – 50,7 тыс. м²/га (при первом сроке посадки), а у сорта Арго – 39,9 тыс. м²/га (при втором сроке посадки). Минеральные удобрения в расчете на урожайность 40 т/га увеличили ИЛП сорта Арго в среднем на 48,8 %, Багира – на 53,5 %, Шах – на 55,3 %, Сапфир – на 58,7 % по сравнению с контролем. Норма удобрений, установленная на урожай 60 т/га, обеспечила повышение ИЛП сорта Арго на 82,2 %, Багира – на 106,2 %, Шах – на 98,8 %, Сапфир – на 92,5 по сравнению с вариантом без удобрений (рисунок 3).

Уровень питания, схемы и сроки посадки сортов картофеля

Рисунок 3 – Площадь листовой поверхности картофеля в зависимости от приемов агротехники, тыс. м²/га (среднее за 2023–2024 гг.)

Загущенная схема посадки (70 тыс. клубней на 1 га) приводила к увеличению ИЛП сорта Арго в среднем на 32,5 %, Багира – на 29,7 %, Шах – на 36,9 %, Сапфир – на 29,8 % по сравнению с разреженной посадкой (49 тыс. клубней/га).

В 2023 году формированию большей ассимиляционной поверхности способствовал второй срок посадки картофеля (20 мая), что связано с выпадением значительной части осадков в августе, а в условиях 2024 года преимущество имел первый срок посадки. Поэтому в среднем за 2 года срок посадки оказывал неоднозначное влияние на площади листьев. У сортов Багира и Сапфир 15-дневная задержка посадки приводила к снижению ИЛП на 8,7 и 6,0 % соответственно, тогда

как у сорта Шах этот показатель увеличивался на 2,5 %, а у сорта Арго изменения были незначительными.

Хозяйственная продуктивность листьев определялась, прежде всего, генотипом (вклад фактора – 70 %), затем уровнем минерального питания (8,0 %), густотой посадки (6,6 %) и сроком посадки картофеля (3,2 %). Наиболее эффективная «работа» листового аппарата отмечалась у сорта Арго, каждый квадратный метр листьев которого в период исследований обеспечил формирование урожая клубней от 1006 до 1463 г клубней, а в среднем по опыту – 1237 г/м². У сорта Шах хозяйственная продуктивность листьев оказалась в среднем на 19,7 %, у сорта Багира – на 38,6 %, а у сорта Сапфир – на 41,4 % ниже, чем у сорта Арго.

Сбалансированные нормы внесения минеральных удобрений оказывали существенное влияние на урожайность картофеля. В среднем за 2 года удобрения в дозе N₈₆P₈₈K₉₂ (в расчете на урожай 40 т/га) увеличивали урожайность клубней сорта Арго на 14,6 т/га (70,2 %), Шах – на 15,5 т/га (70,4 %), Багира – на 13,5 т/га (75,7 %), Сапфир – на 10,7 т/га (54,3 %) по сравнению с контролем. Норма удобрений N₂₂₀P₂₃₀K₂₅₀ обеспечивала рост продуктивности картофеля сорта Арго в среднем на 27,3 т/га (в 2,32 раза), Шах – на 25,2 т/га (в 2,14 раза), Багира – на 19,9 т/га (в 2,12 раза), а сорта Сапфир – на 19,2 т/га (в 1,97 раза) по отношению к контролю (таблица 1).

Эффективность использования минеральных удобрений существенно повышалась при загущенной схеме посадки картофеля. Например, при схеме посадки 75×27 см внесение удобрений в дозе N₂₂₀P₂₃₀K₂₅₀ повышало урожайность клубней сорта Арго по сравнению с контролем на 22,4 т/га при первом сроке посадки и на 19,8 т/га при втором, тогда как при схеме посадки 75×19 см прибавки урожая составили соответственно 32,9 и 34,2 т/га, то есть оказались в 1,46 и 1,72 раза больше, чем при обычной схеме посадки. У сорта Багира прибавка урожая от этой нормы удобрений при загущенной схеме посадки (22,2 и 22,5 т/га) была в 1,22 и 1,35 раза, у сорта Шах (32,3 и 28,8 т/га) – в 1,50 и 1,58 раза, а у сорта Сапфир (25,3 и 24,2 т/га) – в 1,79 и 1,81 раза больше, чем при разреженной посадке. Аналогичная закономерность по всем сортам картофеля прослеживалась и при использовании удобрений в норме, рассчитанной на получение урожайности 40 т/га.

Уплотнение посадок картофеля обеспечивало существенное повышение урожайности изученных сортов. В среднем за 2023–2024 гг. прибавка урожая за счет большего числа растений на единице площади у раннего сорта Арго в среднем по фоновому питанию составила 10,3 т/га (32,7 %) при первом сроке посадки и 10,9 т/га (35,5 %) при втором. У среднераннего сорта Багира увеличение продуктивности за счет загущения посадок (с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га) составило в зависимости от срока посадки 8,0 и 9,3 т/га (33,2 и 39,2 %), у среднераннего сорта Шах – 12,8 и 11,2 т/га (40,4 и 37,9 %), а у среднеспелого сорта Сапфир – 13,3 и 11,0 т/га (52,8 и 46,2 %). Наибольший эффект от уплотнения посадок наблюдался на повышенном фоне питания (N₂₂₀P₂₃₀K₂₅₀): у сорта Арго прибавки урожая от загущения составили 15,6 и 18,6 т/га, у сорта Багира – 10,4 и 11,7 т/га, у сорта Шах – 17,4 и 16,7 т/га, а у сорта Сапфир – 18,7 и 16,9 т/га (при первом и втором сроках посадки соответственно).

Влияние срока посадки на продуктивность изучаемых сортов картофеля определялось погодными условиями вегетационного периода. В условиях неравномерного увлажнения 2023 г., когда большая часть осадков выпала в августе, 15-дневная задержка посадки приводила к повышению урожайности клубней по всем сортам картофеля. Продуктивность сорта Арго при посадке 20 мая в среднем оказалась на 2,2 т/га (6,8 %), Багира – на 1,5 т/га (4,2 %), Шах – на 2,6 т/га (6,4 %), Сапфир – на 1,3 т/га (3,3 %) больше, чем при посадке 5 мая. В условиях затяжной весны 2024 года поздняя посадка картофеля (12 июня) приводила к существенному

снижению урожайности клубней. У сорта Арго этот показатель в среднем по опыту снизился на 5,3 т/га (15,9 %), Багира – на 3,2 % (16,4 %), Шах – на 8,4 т/га (33,2 %), а у сорта Сапфир – на 6,8 т/га (40,8 %) по сравнению с первым сроком посадки (28 мая).

Таблица 1 – Урожайность клубней картофеля (т/га) в условиях Южного Урала в зависимости от приемов агротехники

Сорт (B)	Схема посадки (C)	Уровень питания (D)	Срок посадки (A)					
			Первый			Второй		
			2023 г.	2024 г.	Среднее	2023 г.	2024 г.	Среднее
Арго	75×27 см	0	18,1	18,4	18,3	20,6	16,5	18,5
		1	24,6	39,3	32,0	27,7	29,3	28,5
		2	32,1	49,3	40,7	35,1	41,5	38,3
	Среднее по C		24,9	35,7	30,3	27,8	29,1	28,4
	75×19 см	0	24,9	21,9	23,4	24,9	20,5	22,7
		1	37,7	46,7	42,2	40,1	36,8	38,5
		2	55,9	56,7	56,3	57,9	55,9	56,9
Среднее по C		39,5	41,8	40,6	41,0	37,7	39,4	
Среднее по A			32,2	38,7	35,5	34,4	33,4	33,9
Багира	75×27 см	0	19,6	10,3	14,9	21,5	7,6	14,6
		1	31,1	25,0	28,0	31,8	19,7	25,8
		2	38,6	27,7	33,1	40,1	22,3	31,2
	Среднее по C		29,8	21,0	25,3	31,1	16,5	23,9
	75×19 см	0	29,3	13,3	21,3	29,7	11,0	20,4
		1	44,1	26,0	35,1	45,8	26,6	36,2
		2	53,2	33,8	43,5	56,0	29,8	42,9
Среднее по C		42,2	24,4	33,3	43,8	22,5	33,2	
Среднее по A			36,0	22,7	29,3	37,5	19,5	28,5
Шах	75×27 см	0	22,2	15,5	18,9	24,8	13,3	19,0
		1	32,4	33,6	33,0	34,5	24,9	29,7
		2	41,7	39,0	40,4	44,2	30,3	37,2
	Среднее по C		32,1	29,4	30,8	34,5	22,8	28,6
	75×19 см	0	31,1	19,8	25,5	33,8	16,4	25,1
		1	51,6	43,1	47,3	53,4	27,9	40,6
		2	64,6	51,1	57,8	68,7	39,0	53,9
Среднее по C		49,1	38,0	43,5	52,0	27,8	39,9	
Среднее по A			40,6	33,7	37,2	43,2	25,3	34,3
Сапфир	75×27 см	0	23,4	10,5	16,9	24,3	7,4	15,8
		1	31,9	19,1	25,5	32,0	15,4	23,7
		2	36,8	25,1	31,0	37,5	20,9	29,2
	Среднее по C		30,7	18,2	24,5	31,3	14,6	22,9
	75×19 см	0	32,6	16,2	24,4	33,5	10,4	21,9
		1	46,2	32,3	39,2	47,9	19,5	33,7
		2	63,7	35,7	49,7	67,3	24,9	46,1
Среднее по C		47,5	28,1	37,8	49,6	18,3	33,9	
Среднее по A			39,1	23,2	31,1	40,4	16,4	28,4
НСР ₀₅			5,95	2,99	4,58	5,95	2,99	4,58
НСР ₀₅ (A, C)			1,21	0,61	0,94	1,21	0,61	0,94
НСР ₀₅ (B)			1,72	0,86	1,32	1,72	0,86	1,32
НСР ₀₅ (D)			1,49	0,75	1,15	1,49	0,75	1,15

Запланированный уровень урожайности клубней 40 т/га достигался в условиях 2023 г. в вариантах загущенной посадки картофеля (75×19 см): у сорта Багира – 44,1 и 45,8 т/га, у сорта Шах – 51,6 и 53,4 т/га, у сорта Сапфир – 46,2 и 47,9 т/га (при первом и втором сроке посадки соответственно). У раннего сорта Арго этот уровень продуктивности отмечался только при посадке 20 мая – 40,1 т/га. В условиях 2024 года заданная урожайность 40 т/га формировалась сортом Арго при первом сроке

посадки по схеме 75×27 см – 39,3 т/га, а также по схеме 75×19 см – 46,7 т/га. Кроме того, данный уровень продуктивности достигался сортом Шах при загущенной посадке 28 мая – 43,1 т/га. Урожайность сорта Сапфир в 2024 г. не превышала 32,3 т/га, а сорта Багира – 26,6 т/га из-за сильного поражения листового аппарата возбудителем фитофтороза.

Планируемая урожайность клубней 60 т/га формировалась среднеранним сортом Шах и среднеспелым сортом Сапфир в условиях 2023 года в вариантах загущенной посадки: у сорта Шах – 64,6 т/га при посадке 5 мая и 68,7 т/га при посадке 20 мая, у сорта Сапфир – 63,7 и 67,3 т/га соответственно. В условиях избыточного увлажнения 2024 года урожайность клубней сорта Арго на этом фоне питания (N₂₂₀P₂₃₀K₂₅₀) не превышала 55,9 т/га (или 93,1 % от запланированного уровня), Багира – 29,8 т/га (49,7%), Шах – 39,0 т/га (65,0 %), Сапфир – 24,9 т/га (41,5 %).

Многофакторный анализ показал, что 45 % вариации урожайности картофеля в нашем опыте (2023–2024 гг.) обусловлено уровнем минерального питания, 32 % – густотой посадки, 13,6 % – выбором сорта, 6,2 % – сроком его посадки. Кроме того, достоверное влияние на этот показатель оказывало взаимодействие факторов «густота посадки» и «уровень питания картофеля» (2,4 %).

Биохимический анализ клубней показал, что содержание в клубнях сухого вещества и крахмала относится к важнейшим сортоотличительным признакам картофеля. В целом за период исследований содержание в клубнях сухого вещества в значительной мере зависело от сорта (29 %), срока посадки (38 %) и уровня минерального питания (22 %), тогда как вклад густоты посадки был несущественным. Крахмалистость клубней, прежде всего, зависела от генотипа (39 %), срока посадки (33 %), уровня питания (19 %) и густоты посадки картофеля (3,2 %).

В среднем за 2023–2024 гг. наибольшим содержанием в клубнях сухого вещества характеризовался сорт Арго (19,7 %), незначительно ему уступали сорта Багира (19,2 %) и Шах (19,1 %), а наименьшим этот показатель был у среднеспелого сорта Сапфир (17,3 %). Аналогичная закономерность прослеживалась и по крахмалистости клубней: Арго – 13,4 %, Багира – 12,9 %, Шах – 12,8 %, Сапфир – 10,8 % (таблица 2).

Накоплению в клубнях сухого вещества и крахмала способствовала более ранняя посадка картофеля. В целом по опыту при первом сроке посадки эти показатели у сорта Арго были на 1,2 и 1,4 % соответственно, у сорта Багира – на 1,3 и 1,2 %, у сорта Шах – на 1,1 и 1,2 %, у сорта Сапфир – на 1,2 и 1,5 % больше, чем при втором сроке посадки.

Использование минеральных удобрений в расчете на планируемую урожайность 40 и 60 т/га сопровождалось снижением содержания в клубнях сухого вещества: у сорта Арго – на 1,1 и 1,2 %, у сорта Багира – на 1,5 и 2,2 %, у сорта Шах – на 0,2 и 1,4 %, у сорта Сапфир – на 1,1 и 1,5 % соответственно. Крахмалистость клубней сорта Арго при этом снижалась на 0,7 и 0,9 %, Багира – на 1,1 и 1,4 %, Шах – на 1,2 и 2,0 %, Сапфир – на 1,0 и 1,1 % по отношению к контролю (без удобрений). Данное изменение биохимического состава клубней не является критическим, что согласуется с результатами других исследований, показывающих, что сбалансированные нормы удобрений не приводят к существенному ухудшению качества клубней картофеля [28].

Ранее мы отмечали, что увеличение густоты посадки картофеля повышает содержание в клубнях сухого вещества и крахмала [29]. Это мнение разделяют и другие исследователи [3, 30]. В 2023–2024 гг. в нашем опыте эта закономерность была не столь однозначной. У сортов Шах и Сапфир содержание сухого вещества в клубнях при схеме посадки 75×19 см оказалось достоверно выше (на 0,2 и 0,8 %

соответственно), чем при разреженной посадке, тогда как у сортов Арго и Багира отмечено снижение анализируемого показателя на 0,4 % (у того и другого сорта). Крахмалистость клубней при загущенной схеме посадки у сортов Багира и Шах была достоверно (на 0,8 и 0,3 %) выше, чем при схеме посадки 75×27 см, тогда как у сортов Арго и Сапфир изменения находились в пределах ошибки опыта.

Таблица 2 – Биохимический состав клубней картофеля в условиях Южного Урала в зависимости от приемов агротехники (среднее за 2023–2024 гг.)

Сорт (B)	Схема посадки (C)	Уровень питания (D)	Содержание сухого вещества, %		Содержание крахмала, %		Содержание нитратов, мг/кг		
			Срок посадки (A)						
			первый	второй	первый	второй	первый	второй	
Арго	75×27 см	0	22,1	19,9	14,1	13,2	69,8	41,6	
		1	18,9	19,3	14,1	12,5	138,0	69,7	
		2	20,0	19,3	13,5	12,5	131,4	73,1	
		Среднее по C	20,3	19,5	13,9	12,7	113,1	61,5	
	75×19 см	0	20,9	18,9	15,5	12,9	54,1	91,4	
		1	20,0	19,2	13,4	12,8	140,3	126,4	
		2	19,8	18,2	13,7	12,5	199,3	144,4	
		Среднее по C	20,2	18,8	14,2	12,7	131,2	120,7	
	Среднее по A			20,3	19,1	14,1	12,7	122,2	91,1
	Среднее по B			19,7		13,4		106,6	
Багира	75×27 см	0	21,1	20,2	12,9	13,6	46,9	53,2	
		1	20,1	17,4	12,5	12,9	52,2	76,8	
		2	19,6	17,8	11,6	11,7	116,2	134,7	
		Среднее по C	20,3	18,5	12,3	12,7	71,8	88,2	
	75×19 см	0	20,1	20,2	14,6	13,9	44,3	50,5	
		1	19,6	18,5	13,1	12,3	94,9	45,9	
		2	18,3	17,1	13,4	12,6	98,2	101,4	
		Среднее по C	19,3	18,6	13,7	12,9	79,1	65,9	
	Среднее по A			19,8	18,5	13,0	12,8	75,5	77,1
	Среднее по B			19,2		12,9		76,3	
Шах	75×27 см	0	20,9	17,5	14,0	13,5	67,1	51,5	
		1	20,2	19,4	12,9	11,9	83,8	111,2	
		2	18,5	17,8	12,3	11,0	122,1	232,4	
		Среднее по C	19,9	18,2	13,1	12,1	91,0	131,7	
	75×19 см	0	20,4	19,9	14,4	13,4	39,8	61,0	
		1	19,2	19,0	13,7	12,1	112,8	98,0	
		2	19,1	17,8	12,9	11,1	122,5	207,5	
		Среднее по C	19,6	18,9	13,7	12,2	91,7	122,2	
	Среднее по A			19,7	18,6	13,4	12,2	91,4	126,9
	Среднее по B			19,1		12,8		109,1	
Сапфир	75×27 см	0	17,9	17,5	11,9	10,8	61,6	59,9	
		1	17,4	16,0	11,5	9,3	80,9	78,5	
		2	17,6	15,8	11,3	9,5	86,7	123,7	
		Среднее по C	17,6	16,4	11,6	9,9	76,4	87,4	
	75×19 см	0	18,4	18,9	12,2	10,9	54,3	55,0	
		1	18,6	16,4	11,0	10,1	108,8	89,9	
		2	17,7	15,8	11,2	9,6	140,6	87,6	
		Среднее по C	18,2	17,0	11,5	10,2	101,2	77,5	
	Среднее по A			17,9	16,7	11,5	10,0	88,8	82,4
	Среднее по B			17,3		10,8		85,6	
НСР ₀₅			0,77		1,09		9,3		
НСР ₀₅ (A, C)			0,16		0,22		1,9		
НСР ₀₅ (B)			0,22		0,32		2,7		
НСР ₀₅ (D)			0,19		0,27		2,4		

Накопление нитратов в клубнях в период исследований определялось, прежде всего, уровнем минерального питания картофеля (вклад фактора – 54 %) и генотипом (18 %). Достоверное влияние на этот показатель оказывала густота посадки (2,4 %), а также взаимодействие факторов «сорт» и «срок посадки» (6,2 %), «сорт» и «густота посадки» (3,6 %), «сорт» и «уровень питания» (2,9 %).

Наименьшим содержанием нитратов в клубнях отличался среднеранний сорт Багира (76,3 мг/га). У среднеспелого сорта Сапфир этот показатель в среднем по опыту составил 85,6 мг/га, а у сортов Арго и Шах – 106,6 и 109,1 мг/кг соответственно. Сорта по-разному реагировали на сроки и густоту посадки. У сорта Арго при втором сроке посадки этот показатель был в среднем в 1,34 раза выше, а у сорта Шах, наоборот, в 1,39 раза ниже, чем при первом сроке посадки; в то время как у сортов Багира и Сапфир накопление нитратов в клубнях при разных сроках посадки изменялось незначительно. Загущение посадок у сортов Багира и Шах снижало накопление нитратов в клубнях на 9,3 и 4,0 % соответственно, тогда как у сорта Сапфир этот показатель увеличивался в среднем на 9,1 %, а у сорта Арго – на 44,4 % по сравнению с разреженной схемой посадки. Применение сбалансированных норм минеральных удобрений сопровождалось увеличением содержания нитратов в клубнях (у сорта Арго – в 1,85–2,10 раза, Багира – в 1,39–2,30 раза, Шах – в 1,87–3,13 раза, Сапфир – в 1,57–1,91 раза по сравнению с контролем), тем не менее, этот показатель был всегда ниже ПДК (250 мг/кг).

Выводы

Сбалансированные нормы внесения минеральных удобрений оказывали существенное влияние на продуктивность картофеля. В среднем за 2023–2024 гг. удобрения в дозе $N_{86}P_{88}K_{92}$ (в расчете на урожай 40 т/га) увеличивали урожайность клубней сорта Арго на 14,6 т/га (70,2 %), Шах – на 15,5 т/га (70,4 %), Багира – на 13,5 т/га (75,7 %), Сапфир – на 10,7 т/га (54,3 %) по сравнению с контролем. Норма удобрений $N_{220}P_{230}K_{250}$ обеспечивала рост продуктивности картофеля сорта Арго в среднем на 27,3 т/га (в 2,32 раза), Шах – на 25,2 т/га (в 2,14 раза), Багира – на 19,9 т/га (в 2,12 раза), а сорта Сапфир – на 19,2 т/га (в 1,97 раза) по сравнению с контролем. Эффективность внесения удобрений существенно возросла при загущенной схеме посадки (75×19 см): у сорта Арго в среднем по опыту в 1,48–1,60 раза, у сорта Багира – в 1,23–1,29 раза, у сорта Шах – в 1,50–1,54 раза, а у сорта Сапфир – в 1,61–1,80 раза по сравнению с их эффектом при обычной схеме посадки (75×27 см).

Загущение посадок вызывало достоверное повышение продуктивности изученных сортов картофеля. Уплотненная схема посадки (75×19 см) увеличила урожайность клубней сорта Арго в среднем за 2 года на 10,3 т/га (32,7 %) при первом сроке посадки и на 10,9 т/га (35,5 %) при втором. У сорта Багира увеличение продуктивности за счет загущения посадок (с 49 до 70 тыс. клубней/га) составило соответственно 8,0 и 9,3 т/га (33,2 и 39,2 %), у сорта Шах – 12,8 и 11,2 т/га (40,4 и 37,9 %), а у сорта Сапфир – 13,3 и 11,0 т/га (52,8 и 46,2 %). Наибольший эффект от загущения посадок наблюдался на повышенном фоне питания ($N_{220}P_{230}K_{250}$): у сорта Арго прибавки урожая составили 15,6 и 18,6 т/га, у сорта Багира – 10,4 и 11,7 т/га, у сорта Шах – 17,4 и 16,7 т/га, а у сорта Сапфир – 18,7 и 16,9 т/га (при первом и втором сроках посадки соответственно).

Влияние срока посадки на продуктивность картофеля определялось погодными условиями вегетационного периода. В условиях 2023 года, когда большая часть осадков выпала в августе, 15-дневная задержка посадки приводила к повышению урожайности клубней по всем сортам картофеля. Продуктивность сорта Арго при посадке 20 мая в среднем оказалась на 2,2 т/га (6,8 %), Багира – на 1,5 т/га (4,2 %), Шах – на 2,6 т/га (6,4 %), Сапфир – на 1,3 т/га (3,3 %) больше, чем при посадке

5 мая. В условиях затяжной весны 2024 года второй срок посадки картофеля (12 июня) приводил к существенному снижению урожайности клубней. У сорта Арго этот показатель снизился на 5,3 т/га (15,9 %), у сорта Багира – на 3,2 т/га (16,4 %), у сорта Шах – на 8,4 т/га (33,2 %), а у сорта Сапфир – на 6,7 т/га (40,8 %) по сравнению с первым сроком посадки (28 мая).

Более ранняя посадка картофеля сопровождалась увеличением содержания в клубнях сухого вещества и крахмала. В целом по опыту при первом сроке посадки эти показатели у сорта Арго были соответственно на 1,2 и 1,4 %, Багира – на 1,3 и 1,2 %, Шах – на 1,1 и 1,2 %, а у сорта Сапфир – на 1,2 и 1,5 % больше, чем при втором сроке посадки. Использование минеральных удобрений в расчете на урожай 40 и 60 т/га сопровождалось снижением содержания в клубнях сухого вещества: у сорта Арго – на 1,1 и 1,2 %, у сорта Багира – на 1,5 и 2,2 %, у сорта Шах – на 0,2 и 1,4 %, у сорта Сапфир – на 1,1 и 1,5 % соответственно. Крахмалистость клубней сорта Арго при этом снижалась на 0,7 и 0,9 %, Багира – на 1,1 и 1,4 %, Шах – на 1,2 и 2,0 %, Сапфир – на 1,0 и 1,1 % по отношению к контролю. Данное изменение биохимического состава клубней не является критическим.

Литература

1. Минаков И. А. Продовольственная безопасность в сфере потребления картофеля // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2023. № 3. С. 28–33. DOI: 10.31442/0235-2494-2023-0-3-28-33.
2. Lihodeevskiy G. A., Shanina E. P. Structural variations in the genome of potato varieties of the Ural selection // Agronomy. 2021. Vol. 11. No. 9. Art. No. 1703. DOI: 10.3390/agronomy11091703.
3. Шабанов А. Э., Соломенцев П. В. Отзывчивость новых сортов картофеля на загущение посадок // Овощи России. 2024. № 3. С. 107–111. DOI: 10.18619/2072-9146-2024-3-107-111.
4. Сорт – основа агротехнологии // Аграрная наука. 2023. № 3. С. 19.
5. Котова З. П., Данилова Т. А., Иванов А. И., Тюкалов Ю. А. Зависимость урожайности и качества скороспелых сортов картофеля от уровня минерального питания в условиях Северо-Запада России // Агробиохимический вестник. 2021. № 2. С. 33–37. DOI: 10.24412/1029-2551-2021-2-006.
6. Абидов Х. К., Абазов А. Х., Сарбашева А. И. Сорт, уровень, питание, густота посадки – факторы, определяющие продуктивность картофеля // Научная жизнь. 2019. Т. 14. № 11 (99). С. 1687–1695. DOI: 10.35679/1991-9476-2019-14-11-1687-1695.
7. Сычев В. Г., Абидова Г. Х., Ханиева И. М., Бозиев А. Л., Абидов А. Х. Совершенствование элементов технологии выращивания картофеля в биологизированном земледелии // Плодородие. 2024. № 6 (141). С. 89–92. DOI: 10.25680/S19948603.2024.141.20.
8. Сергеева Л. Б., Шанина Е. П. Общая адаптивная способность и экологическая стабильность сортов картофеля в зависимости от фона минерального питания и зоны возделывания // Агробиохимическая политика России. 2014. № 6 (30). С. 19–22.
9. Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию: официальное издание. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2024. 620 с.
10. Шабанов А. Э. Оптимизация элементов сортовой агротехники при возделывании картофеля // Аграрный научный журнал. 2021. № 9. С. 46–49. DOI: 10.28983/asj.y2021i9pp46-49.
11. Шабанов А. Э., Киселев А. И. Эффективность применения комплекса агроприемов при выращивании нового сорта картофеля Гранд // Земледелие. 2020. № 4. С. 9–11. DOI: 10.24411/0044-3913-2020-10402.
12. Xing Y., Zhang T., Jiang W., Li P., Shi P., Xu G., Cheng S., Cheng Y., Zhang F., Wang X. Effects of irrigation and fertilization on different potato varieties growth, yield and resources use efficiency in the Northwest China // Agricultural Water Management. 2022. Vol. 261. Art. No. 107351. DOI: 10.1016/j.agwat.2021.107351.
13. Wang H., Cheng M., Zhang S., Fan J., Feng H., Zhang F., Wang X., Sun L., Xiang Y. Optimization of irrigation amount and fertilization rate of drip-fertigated potato based on analytic hierarchy process and fuzzy comprehensive evaluation methods // Agricultural Water Management. 2021. Vol. 256. Art. No. 107130. DOI: 10.1016/j.agwat.2021.107130.
14. Sha S., Zhao X., Li Y., Li C., Zhu L., Wang Y., Gao Q. Nutrient expert system optimizes fertilizer management to improve potato productivity and tuber quality // Journal of the Science of Food and Agriculture. 2021. Vol. 102. Iss. 3. P. 1233–1244. DOI: 10.1002/jsfa.11461.

15. Куаналиева М. К., Калиева Л. Т., Сарсенгалиев Р. С. Влияние различных доз минеральных удобрений на урожайность и качество раннего картофеля в условиях Западно-Казахстанской области // Пермский аграрный вестник. 2022. № 1 (37). С. 50–57. DOI: 10.47737/2307-2873_2022_37_50.
16. Лльчук Ю. Р., Лльчук Р. В. Особливості росту і розвитку ранньостиглих сортів картоплі залежно площ живлення та величини садивної фракції бульб // Sciences of Europe. 2021. № 62-2 (62). С. 3–10. DOI: 10.24412/3162-2364-2021-62-2-3-10.
17. Azimi M. A., Jiang Ye., Meng F., Liang K. Yield responses of four common potato cultivars to an industry standard and alternative rotation in Atlantic Canada // American Journal of Potato Research. 2022. V. 99. № 3. P. 206–216. DOI: 10.1007/s12230-022-09873-4.
18. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е изд., доп. и перераб. Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.
19. Жевора С. В., Федотова Л. С., Старовойтов В. И., Зейрук В. Н., Коршунов А. В., Пшеченков К. А., Тимошина Н. А., Мальцев С. В., Старовойтова О. А., Васильева С. В., Васильева С. В., Шабанов А. Э., Деревягина М. К., Белов Г. Л., Киселев А. И., Князева Е. В. Методика проведения агротехнических опытов, учетов, наблюдений и анализов на картофеле. М.: ВГБНУ ВНИИКХ, 2019. 120 с.
20. Шалдяева Е. М., Пилипова Ю. В. Методы диагностики фитосанитарного состояния картофеля: Методические указания. Новосибирск: Новосибирский ГАУ, 2004. 29 с.
21. Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области: монография // Под общей ред. Васильева А.А. Челябинск: Издательство Челябинского государственного университета, 2020. 163 с.
22. Артамонов С. Г., Владимиров К. В. Продуктивность картофеля в зависимости от густоты посадки, способа обработки почвы в условиях лесостепи Среднего Поволжья // Вестник Чувашия государственного аграрного университета. 2023. № 2 (25). С. 12–21. DOI: 10.48612/vch/mp4m-e27t-rmg9.
23. Кушнарев А. Г. Влияние сорта и густоты посадки на урожай и развитие болезней картофеля в условиях Бурятии // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2005. № 1 (155). С. 60–64.
24. Гареев И. Р. Влияние расчетных доз удобрений на урожайность и качество раннеспелого сорта картофеля Спринт в условиях лесостепи Среднего Поволжья // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2016. Т. 11. № 2 (40). С. 15–19. DOI: 10.12737/20627.
25. Логинов Ю. П., Паламарчук М. В. Урожайность и качество клубней картофеля в зависимости от сроков посадки картофеля в лесостепной зоне Тюменской области // Аграрный вестник Урала. 2007. № 3. С. 45–48.
26. Половникова В. В. Биологические особенности возбудителей болезней картофеля и меры борьбы с ними в условиях курганской области // Вестник Курганской ГСХА. 2019. № 2 (30). С. 23–29.
27. Васильев А. А. Влияние сбалансированного питания, протравливания и сроков посадки картофеля на урожайность и качество клубней // Земледелие. 2021. № 2. С. 22–26. DOI: 10.24411/0044-3913-2021-10205.
28. Молякко А. А., Марухленко А. В., Борисова Н. П. Влияние фонов минерального питания на качество картофеля и картофелепродуктов // Агротехнический вестник. 2022. № 3. С. 28–33. DOI: 10.24412/1029-2551-2022-3-005.
29. Васильев А. А., Горбунов А. К. Влияние загущения и сроков посадки на продуктивность и качество картофеля // Аграрный научный журнал. 2021. № 2. С. 9–13. DOI: 10.28983/asj.y2021i2pp9-13.
30. Кокров А. Ю., Гайнутдинов М. Т., Владимиров В. П., Ситникова Н. В. Влияние расчетных фонов минерального питания и густоты посадки на урожай и качество клубней раннеспелого сорта картофеля в условиях лесостепи Среднего Поволжья // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2018. Т. 13. № 3 (50). С. 24–28. DOI: 10.12737/article_5bcf5578364f87.48816749.

References

1. Minakov I. A. Food security in the sphere of potato consumption // Economy of agricultural and processing enterprises. 2023. No. 3. P. 28–33. DOI: 10.31442/0235-2494-2023-0-3-28-33.
2. Lihodeevskiy G. A., Shanina E. P. Structural variations in the genome of potato varieties of the Ural selection // Agronomy. 2021. Vol. 11. No. 9. Art. No. 1703. DOI: 10.3390/agronomy11091703.
3. Shabanov A. E., Solomentsev P. V. Responsiveness of new potato varieties to thickening plantings // Vegetable crops of Russia. 2024. No. 3. P. 107–111. DOI: 10.18619/2072-9146-2024-3-107-111.
4. Variety is the basis of agricultural technology // Agrarian Science. 2023. No. 3. P. 19.
5. Kotova Z. P., Danilova T. A., Ivanov A. I., Tyukalov Yu. A. Dependence of yield and quality of early ripe varieties of potato from mineral nutrition level in conditions of north-west Russia // Agrochemical Herald. 2021. No. 2. P. 33–37. DOI: 10.24412/1029-2551-2021-2-006.

6. Abidov Kh. K., Abazov A. Kh., Sarbasheva A. I. Variety, level, nutrition, planting density – factors that determine the productivity of potatoes // *Nauchnaa zizn'* [Scientific Life]. 2019. Vol. 14. No. 11 (99). P. 1687–1695. DOI: 10.35679/1991-9476-2019-14-11-1687-1695.
7. Sychev V. G., Abidova G. Kh., Khanieva I. M., Bozиеv A. L., Abidov A. Kh. Improvement of technology elements growing potatoes in biologized agriculture // *Plodorodie*. 2024. No. 6 (141). P. 89–92. DOI: 10.25680/S19948603.2024.141.20.
8. Sergeeva L. B., Shanina E. P. General adaptive capacity and ecological stability of potato varieties depending on the background of mineral nutrition and cultivation zone // *Agro-food policy of Russia*. 2014. No. 6 (30). P. 19–22.
9. State register of varieties and hybrids of agricultural plants admitted for usage (national list): official publication. Moscow: FGBNU “Rosinformagrotech”, 2024. 620 p.
10. Shabanov A. E. Optimization of elements of varietal agricultural technology in potato cultivation // *Agrarnyy nauchnyy zhurnal = Agrarian Scientific Journal*. 2021. No. 9. P. 46–49. DOI: 10.28983/asj.y2021i9pp46-49.
11. Shabanov A. E., Kiselev A. I. Efficiency of a complex of agricultural methods in growing potato Grand // *Zemledelie*. 2020. No. 4. P. 9–11. DOI: 10.24411/0044-3913-2020-10402.
12. Xing Y., Zhang T., Jiang W., Li P., Shi P., Xu G., Cheng S., Cheng Y., Zhang F., Wang X. Effects of irrigation and fertilization on different potato varieties growth, yield and resources use efficiency in the Northwest China // *Agricultural Water Management*. 2022. Vol. 261. Art. No. 107351. DOI: 10.1016/j.agwat.2021.107351.
13. Wang H., Cheng M., Zhang S., Fan J., Feng H., Zhang F., Wang X., Sun L., Xiang Y. Optimization of irrigation amount and fertilization rate of drip-fertigated potato based on analytical hierarchy process and fuzzy comprehensive evaluation methods // *Agricultural Water Management*. 2021. Vol. 256. Art. No. 107130. DOI: 10.1016/j.agwat.2021.107130.
14. Sha S., Zhao X., Li Y., Li C., Zhu L., Wang Y., Gao Q. Nutrient expert system optimizes fertilizer management to improve potato productivity and tuber quality // *Journal of the Science of Food and Agriculture*. 2021. Vol. 102. Iss. 3. P. 1233–1244. DOI: 10.1002/jsfa.11461.
15. Kuanalieva M. K., Kalieva L. T., Sarsengaliev R. S. Effect of different doses of mineral fertilizers on yield and quality of early potatoes in West Kazakhstan region // *Perm Agrarian Journal*. 2022. No. 1 (37). P. 50–57. DOI: 10.47737/2307-2873_2022_37_50.
16. Ilchuk Yu. R., Ilchuk R. V. Peculiarities of growth and development of early-rating varieties of potatoes depending on the area of father and size of the planting fraction of tubers // *Sciences of Europe*. 2021. Vol. 2. No. 62. P. 3–10. DOI: 10.24412/3162-2364-2021-62-2-3-10.
17. Azimi M. A., Jiang Ye., Meng F., Liang K. Yield responses of four common potato cultivars to an industry standard and alternative rotation in Atlantic Canada // *American Journal of Potato Research*. 2022. Vol. 99. No. 3. P. 206–216. DOI: 10.1007/s12230-022-09873-4.
18. Dospekhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). 5th ed., suppl. and revised. Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.
19. Zhevor S. V., Fedotova L. S., Starovoytov V. I., Zeyruk V. N., Korshunov A. V., Pshechenkov K. A., Timoshina N. A., Maltsev S. V., Starovoytova O. A., Vasilyeva S. V., Vasilyeva S. V., Shabanov A. E., Derevyagina M. K., Belov G. L., Kiselev A. I., Knyazeva E. V. Methodology for conducting agrotechnical experiments, records, observations and analyzes on potatoes. Moscow: Lorch Potato Research Institute, 2019. 120 p.
20. Shaldyaeva E. M., Pilipova Yu. V. Methods for diagnosing the phytosanitary condition of potatoes: methodical instructions. Novosibirsk: Novosibirsk State Agrarian University, 2004. 29 p.
21. Zonal system of potato cultivation in the Chelyabinsk region: monograph // Under the general editorship of Vasiliev A.A. Chelyabinsk: Chelyabinsk State University Publ., 2020. 163 p.
22. Artamonov S. G., Vladimirov K. V. Potato productivity depending on planting density, method of soil tillage in the conditions of forest-steppe of the Middle Volga region // *Vestnik Chuvash SAU*. 2023. No. 2 (25). P. 12–21. DOI: 10.48612/vch/mp4m-e27t-rmg9.
23. Kushnarev A. G. Impact of variety and planting thickness on yield and diseases progress of potato under conditions of Buryatia // *Siberian Herald of Agricultural Science*. 2005. No. 1 (155). P. 60–64.
24. Gareev I. R. Impact of calculated doses of fertilizers on productivity and quality of early-maturing potato of Sprint variety in the forest-steppe of the Middle Volga region // *Vestnik of the Kazan State Agrarian University*. 2016. Vol. 11. No. 2 (40). P. 15–19. DOI: 10.12737/20627.
25. Loginov Yu. P., Palamarchuk M. V. Yield and quality of potato tubers depending on the timing of potato planting in the forest-steppe zone of the Tyumen region // *Agrarian Bulletin of the Urals*. 2007. No. 3. P. 45–48.
31. Polovnikova V. V. Biological peculiarities of pathodars of potato disease and measures to fight against them in the conditions of the Kurgan region // *Vestnik Kurganskoj GSHA*. 2019. No. 2 (30). P. 23–29.

32. Vasiliev A. A. The influence of balanced nutrition, tuber treatment and potato planting dates on the productivity and quality of tubers // *Zemledelie*. 2021. No. 2. P. 22–26. DOI: 10.24411/0044-3913-2021-10205.
33. Molyavko A. A., Marukhlenko A. V., Borisova N. P. Quality of potato and potato products depending on mineral nutrition // *Agrochemical Herald*. 2022. No. 3. P. 28–33. DOI: 10.24412/1029-2551-2022-3-005.
26. Vasiliev A. A., Gorbunov A. K. Influence of thickness and planting time on potato productivity and quality // *Agrarnyy nauchnyy zhurnal = Agrarian Scientific Journal*. 2021. No. 2. P. 9–13. DOI: 10.28983/asj.y2021i2pp9-13.
27. Kokrov A. Yu., Gainutdinov M. T., Vladimirov V. P., Sitnikova N. V. Influence of calculated backgrounds of mineral nutrition and planting density on productivity and quality of early-maturing potatoes in the conditions of forest-steppe of Middle Volga // *Vesnik of Kazan State Agrarian University*. 2018. Vol. 13. No. 3 (50). P. 24–28. DOI: 10.12737/article_5bcf5578364f87.48816749.

UDC 635.21:631.8

Vasilyev A. A., Davydova N. A.

PRODUCTIVITY AND QUALITY OF POTATO TUBERS DEPENDING ON AGRICULTURAL TECHNIQUES

Summary. For the effective introduction of new potato varieties of Ural selection into production, it is necessary to study their response to various agricultural practices. The purpose of the research was to study the effects of mineral fertilizers, planting time and planting density on the yield and quality of potato tubers in the forest-steppe zone of the Chelyabinsk region. The studies were carried out on leached chernozems. It was found that the application of $N_{86}P_{88}K_{92}$ (calculated for a yield of 40 t/ha) increased the yield of tubers of the 'Shakh' variety by an average of 15.5 t/ha, 'Argo' – by 14.6 t/ha, 'Bagira' – by 13.5 t/ha, 'Sapphir' – by 10.7 t/ha compared to the control, while $N_{220}P_{230}K_{250}$ (calculated for a yield of 60 t/ha) increased the productivity of varieties 'Argo', 'Shakh', 'Bagira' and 'Sapphir' by 27.3, 25.2, 19.9 and 19.2 t/ha, respectively. Compared with sparse planting (75×27 cm), the dense planting scheme (75×19 cm) increased the yield of the 'Argo' variety, depending on the planting date, by 10.3-10.9 t/ha, 'Bagira' – by 8.0-9.3 t/ha, 'Shakh' – by 11.2-12.8 t/ha, 'Sapphir' – by 11.0-13.3 t/ha. The effect of planting date on potato yield was determined by the weather conditions of the growing season. In 2023, when most of the precipitation fell in August, a two-week delay in planting led to an increase in potato yield: 'Argo' – by 2.2 t/ha, 'Bagira' – by 1.5 t/ha, 'Shakh' – by 2.6 t/ha, 'Sapphir' – by 1.3 t/ha compared to early planting (May 5). In the conditions of a protracted spring of 2024, the second term of potato planting (June 12) led to a significant decrease in tuber yield: 'Argo' – by 5.3 t/ha, 'Bagira' – by 3.2 t/ha, 'Shakh' – by 8.4 t/ha, 'Sapphir' – by 6.7 t/ha compared to the first term (May 28). The quality of tubers in all experimental variants remained high.

Keywords: potato, variety, mineral fertilizers, planting time, planting density, productivity.

Васильев Александр Анатольевич, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник отдела картофелеводства Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»; 454902, Россия, г. Челябинск, ул. Гидрострой, 16; e-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Давыдова Наталья Алексеевна, научный сотрудник отдела инструментальных методов исследования Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»; 454902, Россия, г. Челябинск, ул. Гидрострой, 16; e-mail: natascha.dawidowa@yandex.ru.

Vasilyev Aleksander Anatolyevich, Dr. Sc. (Agr.), chief researcher of the Potato Growing Department, South Ural Research Institute of Horticulture and Potato Growing – branch of the FSBSI "Ural

Federal Agrarian Scientific Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences”; 16, Gidrostroy str., Chelyabinsk, 454902, Russia; e-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Davydova Natalya Alekseevna, researcher at the Department of instrumental research methods of the South Ural Research Institute of Horticulture and Potato Growing – branch of the FSBSI “Ural Federal Agrarian Scientific Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences”; 16, Gidrostroy str., Chelyabinsk, 454902, Russia; e-mail: natascha.dawidowa@yandex.ru.

Исследования выполнены в рамках государственного задания № 0532-2021-0001 «Создание и усовершенствование адаптивных технологий возделывания и переработки экономически значимых сельскохозяйственных культур на основе оптимизации биотических и абиотических факторов».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 13.05.2025.

Дата принятия к печати – 17.07.2025.